

DOI: 10.5281/zenodo.8088870

**ПЕРСПЕКТИВИ ТА НАСТУПНІСТЬ У ФОРМУВАННІ
ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ ТА МОЛОДШИХ
ШКОЛЯРІВ (З ДОСВІДУ РОБОТИ)**

*Prospects and Sequence of the Learning Process in the Formation of
Environmental Awareness of Pre-schoolers and Primary School Pupils
(From Work Experience)*

Olena Voitenko

*Excellence in education of Ukraine, teacher-methodologis teacher of primary school of
higher qualification category*

Yampil educational complex «Secondary school of I-III degrees – preschool educational
institution» of Lyman city council of Donetsk region

E-mail: e.a.voitenko@ukr.net

<https://orcid.org/0000-0002-3098-0439>

Abstract

Today, every person in our country realizes that it is necessary to study throughout life. But the first priority is to ensure continuity and sequence of the learning process at the first steps to knowledge, which begin in preschool and continues in the primary level of education. This helps to achieve the holistic development of the personality, its creative self-realization, and the formation of new competencies. And thanks to the environmental education of young citizens of Ukraine, we will be able to raise the generation that will help correct mistakes and eliminate the damage that, unfortunately, our contemporaries have caused to the surrounding world.

Key words: *preschool education, primary school level, continuity, sequence, preschoolers, primary schoolchildren, environmental education.*

Вступ

Сьогодні стоїть питання про створення єдиного освітнього процесу протягом життя. Особливо гостро йдеться про необхідність забезпечення безперервності здобуття освіти дитиною, що починається в дошкільній, а продовжується в початковій ланці (потім естафету приймає середня школа і так

далі). Але першочерговим є забезпечення неперервності та наступності на перших сходинках до знань, що допомагає досягти цілісного розвитку особистості.

Методи та методика дослідження

В Україні існують документи, покликані забезпечити становлення особистості дитини, її фізичний, комунікативний, пізнавальний, соціально-моральний, художньо-естетичний, креативний розвиток, набуття нею практичного досвіду. Це – Базовий компонент дошкільної освіти (у редакції 2012 р.) та Державний стандарт початкової освіти (2018 р.). Обидва документи визначають пріоритетність особистісно-орієнтованого, компетентнісного, діяльнісного, середовищного підходів розв’язання основних завдань дошкільної та початкової освіти.

Як зазначається в інструктивно-методичних рекомендаціях щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти, «провідні види діяльності дітей старшого дошкільного віку (спілкування, гра, рухова, пізнавальна, господарсько-побутова, художньо-естетична (ліплення, малювання, аплікація, конструювання, слухання музики, спів, хореографічна, театралізована) мають бути збережені і змістовно збагачені у молодшому шкільному віці. Це дозволить здійснити поступовий перехід до навчання як нового провідного виду діяльності у першій (адаптаційно-ігровий) період початкової освіти. Поряд з іншими, метою цієї діяльності є розвиток різних видів активності дитини, її творча самореалізація, формування нових компетентностей» (Інструктивно-методичні рекомендації щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти, 2018).

У Новій українській школі формується 10 ключових компетентностей. Серед них і екологічна грамотність та здорове життя. В роботі над цим питанням у педагогів-дошкільників та початківців є точки дотику. В школі, у першому (адаптаційно-ігровому) періоді початкової освіти зміст уроків наближений до зайнятості малюків в дитячому садочку. Тому що «обізнаність учителів початкових класів із програмами, методами, прийомами розвитку, виховання і навчання старших дошкільників у закладі дошкільної освіти та ознайомлення вихователів старших груп з освітніми програмами, технологіями навчання, що використовуються у першому класі початкової школи, забезпечують умови для уникнення ситуацій форсування або штучного сповільнення природного темпу

розвитку дітей. Змістовий і технологічний аспекти здійснення освітнього процесу в закладах дошкільної освіти і початковій школі мають бути узгодженими з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей» (там само).

Це стосується й екологічної просвіти маленьких громадян України.

В Освітній програмі для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», в напрямку «У світі природи» зазначено, що вихователі мають розвивати мотивацію у малюків «берегти природне багатство рідної країни; піклуватися про стан природного довкілля; до сталого розвитку (економити та раціонально використовувати природні ресурси); доглядати та піклуватися за домашніми улюбленцями (кіт, цуценя, рибки тощо)» (Впевнений старт, 2017).

В умовах Нової української школи теж розвивається ключова компетентність екологічна грамотність та здорове життя, яку увиразнює наскрізна лінія, тобто, соціально значима надпредметна тема «Екологічна безпека і сталий розвиток», реалізуючи її маємо на увазі розвиток, що дозволяє існуючому поколінню задовольнити свої потреби без шкоди для наступних поколінь.

Навчання наскрізними лініями характеризується насамперед організацією навчального середовища. В тому числі й фізичного, тобто оформленням класної кімнати. Згідно наказу Міністерства освіти та науки від 23.03.2018 року № 283 в класі має бути 8 осередків. Серед них одразу виділяється осередок або куточок живої природи. Саме тут дітлахи вирощують кімнатні рослини, зустрічаються з тваринками, вчать за ними доглядати, проводять досліди, знайомляться з ознаками пір року, набувають перший досвід щодо поводження з відходами. В дитсадках теж є відповідні куточки.

Про навколишній світ учні дізнаються й на різних уроках, у різних тематичних змінних осередках. Наприклад, в осередку читання та письма, на стіні слів для вивчення на тижні «Світ тварин», є слова – назви тварин рідного краю та інших місцевостей. А в математичному осередку теж є завдання природничого характеру, наприклад, задачі про крота чи інших тварин, які треба розв'язати. Разом з тим діти роблять висновки, що, якщо в землю буде зарито скло чи бляшанки, ця тваринка не зможе рити собі нірки, ходи, тому що поріже лапки, мордочку і може, навіть, загинути. Подібні задачі екологічної спрямованості розв'язують і дошкільники.

В осередку маленького митця є змінні дитячі малюнки, пейзажі красивих місць у природі або малюнки-мотиватори із закликами не руйнувати гнізда птахів, не розпалювати багаття в лісі, поробки природничого характеру,

виготовлені власноруч учнями з відходів. Такої ж тематики є дитячі роботи і в дошкільному закладі.

І в ігровому осередку, на килимку, діти можуть пізнавати рідний край, граючись глобусом чи «мандруючи» пальчиками по теренах дитячої карти України, де на певних територіях зображені відповідні види тварин, рослин, історичні місця. І все це викликає у малюків інтерес, подив, бажання побувати в цих мальовничих куточках рідної країни. Крім того діти постійно мають можливість повторювати правила безпеки під час подорожей та екскурсій за ілюстраціями. І в цей же час змінна наочність нагадує про збереження ялинок взимку, а первоцвітів навесні.

Навіть осередок учителя або вихователя допомагає зрозуміти, наприклад, послідовність просинання гілочок фруктових дерев після зими, які педагоги заздалегідь разом з дітьми поставили у вазу з водою.

Але краще вчитися, спостерігати за змінами в природі, як писав Василь Сухомлинський, під голубим небом. Вчителі-початківці намагаються так робити і на ранкових зустрічах, і на уроках, і під час створення проєктів, і в ході позакласних заходів. Не відстають від них і вихователі, тим більше, що у малюків за розкладом має бути 2 прогулянки на свіжому повітрі (до обіду та після тихого часу). І ці моменти завжди використовуються як долучення вихованців до пізнання навколишнього світу, роз'яснення елементарних правил існування живих істот в нашому оточенні: чи то мурашки, гусениці чи то пташки та kota тощо.

Про нові відкриття щодо стану природи рідного краю діти у захваті розповідають вдома батькам. А в школі, дитсадочку в осередку батьків, вони можуть бачити і інформацію про сортування відходів, і нагадування про правила поведінки в лісі або біля водойми, в тому числі про збереження первоцвітів, латаття, заборони ловити рибу під час нересту тощо. Так взаємодія педагогів з батьками дає можливість дітям доторкнутися до малознайомої природи у більш віддалених куточках рідного краю.

Результати

Так, під час зустрічі з природою діти різних вікових груп милуються навколишнім світом, надихаються бажанням берегти цю красу, вчать елементарним діям по збереженню природи: не розкидати сміття, сортувати його, не порушувати умови проживання тварин та птахів тощо.

Висновки

Завдяки пропедевтичній роботі педагогічних працівників діти стають екологічно свідомими. І лише у взаємодії, дотримуючись принципу наступності, педагоги, батьки, небайдужі люди, виховують покоління, яке виправить помилки, зроблені, на жаль, нашими сучасниками.

Література

- Інструктивно-методичні рекомендації щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти (додаток до листа МОН України від 19.04.2018 № 1/9-249). [Текст]. Електронний ресурс. Режим доступу: <https://nus.org.ua/news/mon-rozrobylo-rekomendatsiyi-shhodo-nastupnosti-doshkilnoyi-ta-pochatkovoyi-osvity/>
- Наказ МОН України від 23.03.2018 року № 283 [Текст]. Електронний ресурс. Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0283729-18#Text>
- Освітня програма «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку (2017). Т.О. Піроженко (Ред.). К.: Українська академія дитинства. 80 с. [Текст]. Електронний ресурс. Режим доступу: https://vstart.com.ua/files/programa_vpevnenii_start_2017.pdf

